

Bo‘Lajak Informatika O‘qituvchilarining Kasbiy-Pedagogik Kompetentligini Rivojlantirish Jarayoni Tahlili

Usmonqulov Sherzod Usmonqulovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Informatika va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida dotsenti vazifasini bajaruvchi, PhD

Rezume: Maqolada bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining kasbiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish jarayoni tahlili yoritilgan.

Tayanch tushunchalar: kompetentlik, kasbiy-pedagogik kompetentlik, shaxsiy kompetentlik, ijtimoiy kompetentlik, maxsus kompetentlik (psixologik kompetentlik, metodik kompetentlik, informatsion kompetentlik, kreativ kompetentlik, innovatsion kompetentlik, kommunikativ kompetentlik), texnologik kompetentlik, ekstremal kompetentlik.

Kirish.

Ta’limda kompetentli yondashuv muammosi bugungi kundagi murakkab va qarama-qarshiliklarga ega bo‘lgan dolzarb muammolardan biridir. Ko‘plab maqolalar chop etilgan, qator ilmiy tadqiqot ishlari bajarilgan bo‘lsada, ushbu muammo yetarlicha tadqiq etilmaganligi ko‘rishimiz mumkin. Kompetentlik tushunchasi dastlab AQShda ilg‘or pedagog-o‘qituvchilarning ish tajribalarini o‘rganish natijasida kelib chiqqan.

Ta’limda kompetentli yondashuvning shakllanishi va rivojlanishiga eng avvalo jamiyatning barcha jabhalarida yuz bergan kompyuterlashtirish jarayoni sababchi bo‘lganligini ta’kidlash lozim. Ayniqsa kompetentli yondashuv “axborotli portlash” jarayonida yanada dolzarb ahamiyat kasb eta boshladi. Bu jarayonda axborotlar oqimini tahlil qilish, interpretatsiyalash va zarur qarorlar qabul qila olish zaruriyati paydo bo‘ldi. Aynan, axborotli portlash ta’limda bilimlar tizimini berishga asoslangan an’anaviy yondashuvda inqirozni yuzaga keltirgan sabablardan biri bo‘ldi.

Kompetentli yondashuvning rivojlangan mamlakatlar ta’lim tizimida paydo bo‘lishining asosiy sabablaridan biri mehnat bozorida yuz berayotgan jiddiy o‘zgarishlardir. “Kompetentlik”, “Kompetensiya” tushunchalari ta’limda, biznes-ta’limda, huquqshunoslikda, boshqaruvda iste’molga kiritilganiga anchagina bo‘lganligini ko‘rish mumkin.

Ko‘pchilik pedgoglarning “an’anaviy ta’lim - eng samarali ta’lim tizimidir”, degan noto‘g‘ri tushunchadan qutulish zarurligini anglay boshladilar. Shu sababli o‘qitilayotgan mazmun, o‘qitish metod va shakllariga jiddiy o‘zgartirishlar kiritilmoqda. Mamlakatimizdagi ta’lim rivojlangan mamlakatlar ta’lim tizimi bilan integrallasha boshladi. Bu esa o‘z navbatida mamlakatimiz iqtisodiyotini xalqaro iqtisodiy tizimlar bilan integratsiyasini amalga oshirish jarayonini jadallashtirmoqda.

Materiallar.

Kompetentli yondashuvning yetakchi g‘oyasi ta’lim mazmunini shakllatiriladigan oxirgi natijada ifodalanishida namoyon bo‘ladi. Bu esa ta’lim muassasasi uning buyurtmachilari, iste’molchilari va ish beruvchilarining o‘zaro hamkorligini taqazo etadi [5].

Kompetentlik – bu shaxsning integrallashgan sifat ko‘rsatkichi bo‘lib, u insonning jamiyatda u yoki bu faoliyat turini samarali amalga oshirishga tayyor ekanligini tavsiflaydi.

Kompetentlik tushunchasining o‘zagida ishchi xodimning shaxsiy, kasbiy sifatlari yotadi. Bunday sifatlarga real iqtisodiy va amaliy samara keltiradi. Bundan tashqari ilmiy metodik adabiyotlarda kasbiy kompetentlik tushunchasi ham keng qo‘llaniladi. Kasbiy kompetentlik kasbiy ta‘limning natijasidir. U mutaxassisning ma‘lum kasbiy funksiyalarini ijro eta olishga tayyorgarligini ifodalaydi.

O.E.Lebedev ta‘lim jarayonida kompetentli yondashuvni rivojlantirish uchun quyidagi jihatlarga e‘tibor zarur deb hisoblaydi:

- tayanch kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilganligi hozirgi kunda fan va ta‘lim amaliyotida alohida ahamiyatga bo‘lgan istiqbolli yo‘nalishdir[8];
- kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish va takomillashtirish, kasbiy faoliyat tizimida yuqori tezlik bilan rivojlanmoqda[8];
- ta‘lim jarayonini loyihalashda kompetentli yondashuv “bilimlar”dan “faoliyat usullariga” o‘tishni taqozo etadi, aynan shu holat “Davlat ta‘lim standartlarida” o‘z aksini topishi zarur[8];
- kompetentli yondashuvni amalga oshirish kadrlar tayyorlashga ajratiladigan resurslarni boyitish va kadrlarda ushbu yondashuv doirasida ishlay olish qobiliyatini shakllantirishni talab qiladi[8].

Tadqiqot va usullar.

Ta‘lim oluvchilarning kompetentlikni egallashi ularning faoliyat tajribalariga tayanadi. Bunday nuqtai nazarni chet ellik, hamdo‘stlik mamlakatlaridagi va mamlakatimizdagi yetakchi pedagog olimlarning ushbu mavzuga oid ishlarida uchratish mumkin. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, “ishlashni o‘rganish uchun ishlash kerak”, “muloqot qila olish uchun muloqotga kirishish zarur”, “inglizcha gapirishni o‘rganish uchun inglizcha gapirish zarur”. Kasbiy kompetentlikni egallash ta‘lim oluvchining faolligiga bog‘liq bo‘ladi [7].

Yuqorida keltirilgan holatlarga tayangan holda aytish mumkinki, kompetentli yondashuv pedagogik ta‘lim jarayonida eng zarur omildir.

Kompetensiya– “(lot. competo – erishyapman, munosibman, loyiqman) u yoki bu sohadagi bilimlar, tajriba”[9].

O‘zbek tilining izohli lug‘atida “Kompetensiya– (lot. competere – layoqatli, munosib bo‘lmoq) shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi” [3] deb ta‘rif berilgan.

N.A.Muslimovning ta‘kidlashicha, “kompetentlik– talaba tomonidan alohida bilim va malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va amaliy harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi” [95].

“Kasbiy kompetentlik-mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olishi” [2].

A.G‘.Eminovning ilmiy tadqiqot ishida “o‘qituvchining kompyuter grafikasi bo‘yicha kompetentligi deganda, uning kompyuter grafikasidan maxsus bilim, ko‘nikma va malakalar asosida tajribaga egaligi hamda pedagogik faoliyatida kompyuter grafikasi usullaridan foydalanishga tayyorligi va layoqatini ifodalovchi sifatlarini tushunamiz”[1] deb ta‘kidlagan.

Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis:

- ✓ “o‘z bilimlarini izchil boyitib boradi;
- ✓ yangi axborotlarni o‘zlashtiradi;
- ✓ davr talablarini chuqur anglaydi;
- ✓ yangi bilimlarni izlab topadi;
- ✓ ularni qayta ishlaydi va o‘z amaliy faoliyatida samarali qo‘llaydi”[2].

Kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlarga quyidagilar kiradi:

1. shaxsiy kompetentlik;
2. ijtimoiy kompetentlik;
3. maxsus kompetentlik (psixologik kompetentlik; metodik kompetentlik; informatsion kompetentlik; kreativ kompetentlik; innovatsion kompetentlik; kommunikativ kompetentlik.);
4. texnologik kompetentlik;
5. ekstremal kompetentlik [2].

Natijalar.

Bir qator tadqiqotlarda bevosita pedagoglarga xos kasbiy kompetentlik va uning o'ziga xos jihatlari o'rganilgan. Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha N.A.Muslimov o'z ustida ishlash bosqichlarini keltirib o'tgan. Pedagogning o'z ustida ishlashi 1-rasmda keltirilgan bir necha bosqichda kechadi.

1-rasm Pedagogning o'z ustida ishlash bosqichlari

Informatika va axborot texnologiyalari sohasidagi bo'lajak kadrlarning kasbiy kompetentligi—bu uning keyingi kasbiy faoliyatida omilkorlikning eng muhim shartidir. Ushbu kompetentlik yosh kadrga o'zining majburiyatlarini bajarishga, o'zining bilimlari va tajribasidan mos ravishda foydalanishga, nostandart vaziyatlarda o'zini-o'zi nazorat qilish va ish uslubini o'zgartirishga, mehnat sharoitlariga bitiruvchilarni tezkor moslashishini hal etish sharoitini o'zida namoyon etuvchi, keyingi kasbiy faoliyatda takomillashish va axborot texnologiyalari sohasida malaka oshirishga yordam beradi [4].

Muhokamalar.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim natijalarini baholashda bitiruvchilarning "tayyorgarligi", "umumiy madaniyati", "bilimlili" kabi tushunchalarni tavsiflashda "kompetentlilik", "kompetentli model", "tayanch kompetensiyalar" kabi tushunchalardan tez-tez fodalnayotganligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Ta'limga oid qator me'yoriy hujjatlarda, ilmiy ma'ruza va maqolalar mazmunida "kompetentlik", "kompetensiya" kabi tushunchalarning bir-biridan farqli tarzda tavsiflanayotganligini uchratamiz [6].

Biz bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik kompetentliklari komponentlari va ularning mazmunini belgiladik(1 jadvalga qarang).

1-jadval. Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik kompetentliklari

Kompetentlik	Mazmun
shaxsiy kompetentlik	Informatika o'qituvchisi izchil ravishda kasbiy o'sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy-pedagogik faoliyatda o'z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.
ijtimoiy kompetentlik	Informatika o'qituvchisining ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatishi, kasbiy faoliyatda ta'lim sub'ektlari bilan ijtimoiy munosabat qila olish qobiliyati
maxsus kompetentlik:	
psixologik kompetentlik	Informatika o'qituvchisini pedagogik faoliyatda sog'lom psixologik muhitni yarata olish, talabalar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqatni psixologik tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish;
metodik kompetentlik	Informatika o'qituvchisi o'quv-tarbiya jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta'lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini samarali belgilash, metod va vositalarini maqsadga muvofiq tanlay olish, o'quv metodlarini samarali qo'llay olish, o'quv vositalarini muvaffaqiyatli qo'llash;
informatsion kompetentlik	Informatika o'qituvchisi zamonaviy raqamli axborot texnologiyalar muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o'rinli, samarali foydalanish, o'quv jarayonini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida tashkil etish;
 kreativ kompetentlik	Informatika o'qituvchisi pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o'zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;
innovatsion kompetentlik	Informatika o'qituvchisi o'quv-tarbiya jarayonni innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish, innovatsion g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tadbiq etish;
kommunikativ kompetentlik	Informatika o'qituvchisi ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy muloqatda bo'lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olish, zamonaviy kompyuter texnologiyalari asosida muloqatni tashkillashtirish.
texnologik kompetentlik	Informatika o'qituvchilari kasbiy- pedagogik BKMni boyitadigan zamonaviy texnik vositalarni o'zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan samarali foydalana olish.
ekstremal kompetentlik	Informatika o'qituvchisi favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishidan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to'g'ri harakatlanish malakasiga egalik.

Yuqorida keltirilgan kompetentlik yondashuvining ahamiyati, uning shakllanishi va kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirish jarayonlariga oid chuqur tahlilni taqdim etadi. Kompetentlik tushunchasi ta'lim tizimida bilimlar va ko'nikmalarni integratsiyalashgan tarzda o'rgatishga, shuningdek, shaxsning amaliy faoliyatga tayyorligini baholashga qaratilgan

yondashuvdir. Ushbu yondashuvning shakllanishi va rivojlanishi axborot texnologiyalarining tezkor taraqqiyoti, jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq.

Xulosa.

Ta'lim tizimida kompetentlikni rivojlantirishning muhim omili – bu o'quvchilarni faqat nazariy bilimlar bilan emas, balki amaliy harakatlar va ijtimoiy vaziyatlarda o'z bilimlarini qo'llay olishga tayyorlashdir. Bu, o'z navbatida, ta'lim jarayonini faollashtirish, yangi metodlar va texnologiyalarni o'zlashtirishni talab etadi.

Pedagoglarning kasbiy kompetentligi o'qitish jarayonining samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni qo'llashga, shaxsiy va ijtimoiy kompetentsiyalarini rivojlantirishga olib keladi. Bu jarayon o'qituvchilarni yangi axborotlar bilan tanishtirish, ularni pedagogik faoliyatda qo'llashga tayyorlashni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, kompetentlik yondashuvi ta'lim tizimida o'qitish sifatini oshirish, o'quvchilarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash, pedagogik malakalarni rivojlantirishda asosiy tushuncha sifatida qaraladi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantirish, innovatsion yondashuvlarni qo'llash va kasbiy kompetentlikni oshirishda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Eminov A.G'. Bo'lajak o'qituvchilarning kompyuter grafikasi bo'yicha kompetentligini rivojlantirish metodikasi ("Informatika va axborot texnologiyalari" o'quv fani misolida): Dis. ... ped. fan. nomz. –Toshkent, 2012. – 139 b.
2. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari // O'quv-metodik qo'llanma.– Toshkent, 2015. – 120 bet.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 tomlik. – Toshkent: O'zbekiston, 2010. – T. 2. – 396 b.
4. To'raev B.Z. Informatika va axborot texnologiyalari sohasi pedagoglarining umumkasbiy fanlar integratsiyasida kasbiy kompetentligini shakllantirish: ped. fan. fal. dok.(PhD). ... diss.-T.: 2018.-119 b.
5. Usmonqulov Sh.U. Kompetentli yondashuv pedagogik talimning konseptual asoslari sifatida // Zamonaviy informatikaning dolzarb muammolari: o'tmish tajribasi, istiqbollari: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. –Toshkent, 2018. –B. 87-89
6. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентного подхода в образовании. Интернет-журнал "Эйдос". <http://www.eidos.ru>.
7. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования/ Учебное пособие. -М.: "МОДЭК", 2003. -480 с.
8. Лебедев О.Е. Компетентный подход в образовании// Школьные технологии. – 2004. - №5. – с. 3 – 12.
9. Новый БЭС энциклопедия словарь. – Москва: Наука, 2006.– 624 с.